

“YALPIZ (MENTHA L.) O‘SIMLIGINING BOTANIK TAVSIFI VA EKOLOGIK XUSUSIYATLARI”

Jovliyeva Umida

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17304542>

Annotatsiya. Ushbu ishda *Mentha L.* turkumiga mansub yalpiz o‘simligining botanik tuzilishi, sistematik o‘rni va ekologik xususiyatlari o‘rganiladi. O‘simlikning ildiz, poya, barg, gulli organlari va mevasi morfologik jihatdan tahlil qilinib, uning yashash muhiti, fenologik davrlari va ekologik moslashuvchanligi tahlil qilingan. Shuningdek, yalpizning dorivor va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati ham qisqacha yoritilgan. Yalpizning turli sharoitlarda o‘shidagi xususiyatlar, ularning biologik faolligi va inson hayotidagi o‘rni ilmiy manbalar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Yalpiz, *Mentha L.*, botanik tavsif, morfologiya, ekologik moslashuv, dorivor o‘simlik, fenologiya, sistematika, o‘simliklar biologiyasi, labguldoshlar.

Yalpiz - labguldoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘tsimon o‘simliklar turkumi, dorivor va efirmoyli o‘simlik. Shimoliy yarim sharning iliq iqlimli mintaqalarida 20-25 turi tarqalgan. Yevropa mamlakatlari, AQSH, Ukraina, Belarus va Shimoliy Kavkazda Yalpizning taxir (achchiq) Yalpiz va jingalak Yalpiz, Xitoy, Hindiston, Braziliya va boshqalar mamlakatlarda dala yoki suv Yalpiz turlari ekiladi. O‘zbekistonda 4 turi: suv Yalpiz, osiyo Yalpizi, taxir (achchiq) Yalpiz va jingalak Yalpiz yovvoyi holda o‘sadi, Poyasi tik shoxlangan, bo‘yi 25-100 sm gacha, barglari qarama-qarshi joylashgan, rombsimon, nashtarsimon yoki tuxumsimon, gullari chala soyabonsimon to‘pgulga yig‘ilgan, binafsharang. May-oktabrda gullaydi. Yalpiz yorug‘sevar, namsevar o‘simlik. Barglarida 2,5-3 %, gullarida 4-6 %, poyasida 0,3 % mentol (validolning tarkibiy qismi)ga boy bo‘lgan efir moyi, shuningdek, flavonoidlar, vitaminlar, oshlovchi moddalar bor.

Tibbiyotda Yalpiz bargidan tayyorlangan tindirma (nastoyka) va damlamasidan ko‘ngil ayniganda hamda o‘t haydovchi vosita sifatida foydalaniladi.(1-rasm) Barglari va poyasidan olingan yalpiz moyi parfyumeriya, oziq-ovqat sanoatida va tibbiyotda, bahorda yangi chiqqan barglari oshko‘k sifatida ishlatiladi.

Vegetativ (bahorda ildizini bo‘lib ekish) yo‘li bilan ko‘paytiriladi. O‘zbekistonniig barcha viloyatlarida nam yerlarda, ariq va daryo bo‘ylarida o‘sadi. Yalpizdoshlar oilasi - Lamiaceae (Labiatae) vakillari asosan bir yillik va ko‘p yillik o‘t, yarimbuta, kamdan-kam tropik mamlakatlarda o‘sadigan buta va daraxtlardan iborat. Poyalari 4 qirrali. Barglari oddiy, qarama-qarshi joylashgan,

yonbargchalari yo'q. Gullari simoz to'pgullarda o'rnashgan. Ular 3 gulli dixazii yoki murakkab tuzilgan, qo'sh gajak to'pgullardan iborat. Gullari zigomorf, 5 bo'lakli, gulkosachasi 5 tishli, ba'zan 2 labli, ustki labi 3 bargchali, ostkisi 2 bargchali. Gultoji 5 bo'lakli, odatda 2 labli, ostkisi 3 tojbargli, ustkisi 2 tojbargli. Changchisi 4 ta. Changchi iplari gultoj nayiga birikkan. Urug'chisi 2 meva bargli. Tugunchasi ustki, 2 uyali, har bir uya 2 urug'kurtakli. Gul formulasi: $Ca(5)(3,2) Co(2+3) A42 G 2$). Har qaysi urug'kurtak orasida barvaqt to'siq hosil bo'ladi. Natijada tuguncha gavzabondoshlarnikiga o'xshash 4 bo'lakchaga ajraladi. Gullari proterandriya, ya'ni changchi urug'chiga nisbatan tezroq yetiladi. Mevasi bir urug'li 4 ta yong'oqchaga ajraladi. Urug'i deyarli endospermasiz. Hasharotlar yordamida chetdan changlanadi.

Yalpizdoshlar oilasi filogenetik jihatidan tizimguldoshlar oilasiga juda yaqin turadi. Murtak ildizining pastga qaraganligi bilan farq qiladi. Yalpizdoshlar oilasining deyarli barcha vakillari efir moylariga boy. Ularda sut yo'llari va kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar bo'lmaydi. Yalpizdoshlar qabiladagi eng yirik oila. Uning vakillari asosan issiq va mo'tadil iqlimli mamlakatlarda keng tarqalgan. Bu oilaga 200 tacha turkum, 3000 ga yaqin tur kiradi. O'rta Osiyoda 53 turkumga mansub 460 turi uchraydi. O'zbekistonda 42 turkumga oid 210 turi o'sadi. Yalpizdoshlar O'zbekistonda keng tarqalgan oilalardan bo'lib, ular foydali turlarga boyligi bilan boshqa oilalardan ajralib turadi. Ayniqsa, Yalpiz (Mentha), Marmarak (Salvia), Kiyiko't (Ziziphora), Bozulbang (Lagochilus), Tog'rayhon (Origanum), Limono't (Melissa), Arslonquloq (Leonurus) kabi turkumlarning vakillaridan juda qadimdan tibbiyotda, oziq-ovqat, qandolatchilikda va parfumeriya sanoatida foydalanib kelinmoqda.

Moy beravchi va manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Begona o't sifatida o'sadigan vakillari ham ko'p. Yalpiz (Mentha) ko'p yillik, ba'zan bir yillik xushbo'y o't o'simlik. Zax yerlarda, ariq vakanal bo'ylarida tarqalgan. Yalpizning O'zbekistonda 45 turi o'sadi. O'zbekiston florasida Osiyo yalpizi (Mentha asiatica) keng tarqalgan. Dala yalpizi (Mentha arvensis) va jingalak yalpiz (Mentha erispe) ekiladi. Yalpiz tarkibida efer moylari mavjud bo'lib, uning 41-65% ni mentol

tashkil etadi. Mentol tibbiyotda atir-upa tayyorlashda, oziq-ovqat sanoatida ishlatiladi. Yalpiz tish og'rig'ini, bosh og'rig'ini, qorin og'rig'ini davolashda ishlatiladi. Odamlar

yalpizning barcha turlaridan necha ming yillardan buyon foydalanib keladi. Qadimda yunonlar va yahudiylar undan dil qulfini ochadigan xushbo'y atir tayyorlashgan. Me'da-ichak, siydik yo'li xastalıkları, yo'tal va bosh og'rig'ini davolashda hamda hasharot va ilon chaqqanda ham yalpizning foydasi ko'p. Rimliklar esa, asal aralashgan yalpiz musallas ichilgandan so'ng nafas yo'lini tozalashini kashf etishgan. Yalpiz choyga yoki taomlarga qo'shib iste'mol qilinsa, tanani biroz qizdiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, xastalikdan tuzalayotganda quvvatni oshiradi. Yalpizning yurak faoliyatini yaxshilashi, tez-tez urishi oldini olishi, qon aylanishini me'yorga keltirishi va terlatish xususiyatlari zamonlar sinovidan o'tgan. Undan shamollashda va isitmani tushirishda foydalanilgan. Yalpizning bo'shashtiruvchi va a'zolar yallig'lanishiga qarshi malhamligi ma'lum. Me'dada og'riq, sanchiq, siqilish bo'lganda, qorin damlaganda, jig'ildon qaynaganda, me'da sustligida, hiqichiq tutganda, qattiq bosh og'rig'i, ko'ngil aynish va dengiz kasalligida bu ne'mat ajoyib muolaja bo'ladi. Yalpiz tarkibidagi taninlar me'dani qo'zg'alishdan himoyalaydi, ichburug'ning oldini oladi, qorindagi yarali ich qotishga shifo. Uning tarkibidagi taxir moddalar jigar va o't qopini mustahkamlaydi, shuning uchun jigarni tozalash, o't qopi toshlarini tushirishda ham yalpizdan foydalaniladi. Yalpiz moyi xushbo'y, terini mustahkamlash xususiyatiga ega. Shuning uchun vannaga solinadi. Bosh aylanish va hushdan ketish holatida hidlanadi. Artrit va bo'g'imlar podagrasida yalpizning yangi uzilgan barglari og'rigan joyga ezib bog'lanadi. Yalpiz tarkibidagi efir moylari, ayniqsa, kamfora va mentol moyi a'zolarini sovuq urganda, biror joy tilingan yoki chaqa bo'lganda gazak olib yiringlashdan saqlovchi yaxshi antiseptikdir. Shuningdek, bu moyni nafas yo'llari xastaliklarida hidlash va tomoq og'rig'ini qoldirish uchun og'iz chayish foyda beradi. Yalpiz moyi tish og'rig'ini qoldiradi, bir tomchisi quloq og'rig'iga davo. Buyuk hakim Ibn Sino yalpiz me'dani quvvatlantiradi, uni qizdiradi, taom hazmiga yordam beradi, shilliq modda va qon qusishni to'xtatadi, sariq xastaligi muolajasida nafi ko'p, deb yozgan va yalpiz bilan ichdan qon ketishni davolagan.

foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov S.K., Xakimov R.A. O'suvchi o'simliklar botanika asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Norqulova Z.X. Dorivor o'simliklar florası va kimyosi. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
3. A.A. Matkarimova, T.X. Mahkamov, M.M. Maxmudova, X.Ya. Azizov, G.B. Vaisova. Botanika. –Toshkent. 2018.
4. O'. Pratrov, I. Shamsuvaliyeva, E. Sulaymonov, X. Axunov, Q. Ibodov, V. Mahmudov. Botanika. –Toshkent. 2019.

5. Sh.J. Tojiboyev, N.H. Qarshiboyeva. Botanika. „Namangan” nashriyoti. 2015.
6. Khan A., Qureshi R., Gillani S. N. Morphological and anatomical studies of Mentha species. Pakistan Journal of Botany, Vol. 48(2), 2020.
7. Sharipova S. Yalpiz (Mentha L.) turining ekologik xususiyatlari va xalq tabobatidagi roli. Ilmiy maqola, “Biologiya va tibbiyot muammolari”, 2021, №2.
8. Internet saytlari.
9. www.plantsoftheworldonline.org
10. – Mentha L. turiga oid botanika ma’lumotlari (Kew Gardens, UK).
11. <https://www.ziyonet.uz>
12. O‘zbekiston Respublikasi ta’lim portali (yalpiz haqida ilmiy-metodik